

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

Бекметова Дильноза Шухратовна

Общеобразовательная школа №10 г.Ургенча

Учитель начальных классов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10612482>

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам адаптации первоклассников к новым условиям. Рассмотрены особенности проявления этого феномена в современной школе, выделены психолого-педагогические условия успешной адаптации первоклассников к школьному обучению; предлагаются рекомендации для психологов и педагогов, способствующие продуктивной адаптации к школе. Цель данного исследования заключается в теоретическом обосновании психолого-педагогических условий, обеспечивающих успешную адаптацию первоклассников к школе. Объектом является процесс адаптации первоклассников к обучению в школе. Предметом является психолого-педагогические условия, способствующие успешной адаптации первоклассников к школе.

Ключевые слова: школьная адаптация, преимущество, школьная дезадаптация, социализация, процесс адаптации, процесс обучения в школе.

Введение

Начало обучения в школе – это один из наиболее сложных и ответственных моментов в жизни детей, как в социально-педагогическом, психологическом, так и физическом плане. Поступление в школу и начальный период обучения вызывают коренную перестройку образа жизни и деятельности ребенка. Адаптация к условиям школьного обучения у первоклассников чаще всего осуществляется на фоне высокого уровня психоэмоционального напряжения и тревожности с одновременным снижением мотивации к учению. Поэтому проблема успешной психолого-педагогической адаптации ребенка младшего школьного возраста к школьному обучению в настоящее время возрастает. От того, как пройдет адаптация к школе и успешно пройдет первый год в образовательном учреждении, зависит успешность обучения ребенка, взаимоотношения с педагогом и сверстниками и способность к дальнейшему психологическому, личностному и социальному развитию.

Адаптация ребенка к школе – способность ребенка приспосабливаться к новым условиям, требованиям и правилам поведения, которые устанавливает образовательное учреждение, для регуляции поведения и развития высших психических функций ребенка.

Для повышения эффективности адаптации детей к образовательному учреждению необходимо изучить их индивидуально-психологические особенности, а также предпосылки низкой адаптации первоклассника путем диагностики. Методиками для диагностики уровня школьной адаптации первоклассников могут выступать: рисуночный тест «Нарисуй школу», «Методика диагностики мотивации учения» (А. М. Прихожан), (формирование мотивации обучения), экспертная оценка уровня адаптированности детей к процессу обучения в школе (волевая готовность), методика «Домик» (развития произвольных процессов), «Психологический анализ особенностей

адаптации первоклассников к школе» (Л. М. Ковалева), «Методика изучения социально-психологической адаптации детей к школе» (Э. М. Александровская), экспертная оценка уровня социальной зрелости, готовности к сотрудничеству с учителем, сверстниками и профиль социального развития шести реки и социальная зрелость, анкета для родителей (эмоциональная сфера), «Методика межличностных и межгрупповых отношений («социометрия»)» (Дж. Морено) и т. д. Реализация диагностического минимума позволяет определить учащихся, испытывающих выраженные трудности в обучении, поведении и психическом самочувствии в школьной среде, а также выявить специфические особенности когнитивной, эмоционально-волевой и личностной сферы. Произведя данную диагностику первоклассника, имеется достаточно полная картина состояния психологического здоровья ученика. Она позволяет быстро выявить причину низкой адаптации к школьному обучению школьника. Сопоставление и обобщение полученных в результате проведения комплекса диагностических методик данных послужит основой для разработки индивидуального подхода к воспитанию и обучению детей в период их адаптации школе, а также, для создания индивидуальных программ коррекции ее неблагоприятных вариантов.

Период перехода ребенка из дошкольного образовательного учреждения в школу, рассматривается как наиболее трудный в плане адаптации к новым социальным условиям, привыкания к новым требованиям, режиму и пр. Следовательно, и проблема преемственности на этой ступени образования стоит особо остро. Необходимость сохранения *преемственности и целостности образовательной среды* относится сейчас к числу значимых задач развития образования в целом, рассматривается как один из основных факторов, который будет обеспечивать его эффективность. Наилучший эффект достигается *взаимопроникновением смежных ступеней социального существования детей*. Переход из детского сада в школу должен быть облегчен как за счет создания элементов школы в последней группе детского сада, так и за счет сохранения элементов детского сада в 1-м классе школы.

Адаптация детей к школе в значительной степени определяется такими факторами, как *содержание обучения и методика преподавания*. Рациональная организация учебных занятий и режима дня существенно облегчает процесс адаптации детей к школе. При этом важно учитывать, что расписание учебных занятий, методы преподавания, содержание и насыщенность учебных программ, а также условия школьной среды должны соответствовать возрастным функциональным возможностям первоклассников.

Важным фактором успешной адаптации выступает и *организация внеучебной жизни первоклассников*. Общешкольные и классные мероприятия во внеурочное время используются с целью приобщения первоклассников к школьным традициям. Особенно эффективными являются игры (сюжетно-ролевые, игры-драматизации, спортивные и т.д.) как прием воспитания и адаптации первоклассников к условиям школьной жизни. Детские праздники, экскурсии, выставки детского творчества, концерты для родителей – это те формы внеурочной работы, которые наиболее благоприятно влияют на процесс адаптации первоклассника к новым условиям учебно-воспитательного процесса в школе.

Первый, от кого зависит успех обучения и воспитания младших школьников, это учитель. Личность учителя играет главную роль в положительной социально-психологической адаптации первоклассника. На успешность адаптации первоклассников влияет роль учителя, его непосредственное и активное участие в процессе адаптации детей, целенаправленно им организуемом в сотрудничестве с родителями. Вероятно, доброжелательное отношение к детям, полная включенность учителя в педагогическую деятельность, постоянный контакт с родителями способствуют эффективной и успешной адаптации первоклассников.

На основе выделенных психолого-педагогических условий представим ряд рекомендаций для психологов и педагогов, способствующих продуктивной адаптации первоклассников к школе:

а) Психологу:

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление первоклассников, испытывающих трудности в школьном обучении, адаптации к школьной среде.
2. Индивидуальное и групповое консультирование педагогов и родителей по результатам диагностики.
3. Система групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений.
4. Проведение просветительской работы с родителями первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, способами общения и помощи детям.
5. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам обучения и общения с детьми данного возраста, по выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны различных педагогов, работающих с классом.
6. Обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием: проведение семинаров-практикумов, бесед, методических встреч для педагогов школы и детского сада по темам: «Готовность ребенка к школе», «Задачи детского сада и семьи в подготовке ребенка к школе», «Адаптация учащихся первых классов к обучению в школе», информационные стенды, папки-передвижки «Обучение в школе?», «Советы будущим первоклассникам», «Готовность ребенка к школе», экскурсии воспитанников подготовительных групп в школу и т. д.

б) Педагогу:

1. Организация методической работы, направленной на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, выявленными в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения.
2. Необходимо постоянно работать над повышением уровня учебной мотивации первоклассников, создавая ребенку ситуации успеха на уроке; важно создать доброжелательную атмосферу взаимодействия в классе, когда каждый ученик сможет прояснить для себя непонятное, предложить свою точку зрения в обсуждении, принять мнение одноклассника, не похожее на собственное.

Заключение.

Таким образом, психолого-педагогическими условиями успешной адаптации первоклассников к школьному обучению выступают: психолого-педагогическая диагностика индивидуально-психологических особенностей детей, а также предпосылок низкой адаптации первоклассника с последующей коррекцией ее неблагоприятных вариантов, преемственность между детским садом и школой, соответствие возрастных и индивидуальных особенностей развития и содержания обучения и методики преподавания, организация внеучебной жизни первоклассников, позитивное субъектное отношение педагога к учащимся, целенаправленно им организуемом в сотрудничестве с родителями, обязательное взаимодействие с участниками образовательного сообщества.

References:

1. Габышева, Е. А. Социально-психологическая адаптация первоклассников как условие успешного обучения младших школьников [Электронный ресурс] / Е. А. Габышева.
2. Дунаева, Ю. П. Психолого-педагогическая профилактика и оперативное решение проблем, возникающих в процессе адаптации первоклассников к школьному обучению / ред. В. В. Рубцов [и др.]. – М.: Общероссийская общественная организация «Федерация психологов образования России, 2017. – С. 43–45. –
3. Зозуля, Т. В. Исследование структурных компонентов школьной адаптации у первоклассников [Электронный ресурс] / Т. В. Зозуля // Научный форум: Педагогика и психология: сб. ст. по материалам IV междунар. науч.-практ. конф. – М.: Изд. «МЦНО», 2017. – № 2 (4). – С. 83–88. – URL: <https://nauchforum.ru/conf/psy/iv/18064>.
4. Клашус, Н. Г. Программа психолого-педагогического сопровождения учащихся в соответствии с ФГОСом: диагностический аспект [Электронный ресурс] / Н. Г. Клашус, Е. М. Кобзева // ред. В. В. Рубцов [и др.]. – М.: Общероссийская общественная организация «Федерация психологов образования России, 2017. – С. 69–72.
5. Люленкова, О. Ю. Факторы адаптации детей к школе [Электронный ресурс] / О. Ю. Люленкова // Современная психология: материалы Междунар. науч. конф. (г. Пермь, июнь 2012 г.). – Пермь: Меркурий, 2012. – С. 84–87.
6. Мешалкина, Т. Н. Факторы успешной адаптации первоклассников [Электронный ресурс] / Т. Н. Мешалкина // Издания ПГУ. – 2015.
7. Петрова, С. Ю. Роль учителя в процессе адаптации первоклассников к школе / С. Ю. Петрова // Психология обучения. – 2012. – № 6. – С. 81–99.
8. Осадчая, К. Р. Динамика показателей социально-психологической адаптации первоклассников в процессе коррекционной работы [Электронный ресурс] / К. Р. Осадчая // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Психология. – 2008. – № 2.
9. [Соловьева, Д. Ю.](#) Факторы адаптации первоклассников к школе / [Д. Ю. Соловьева](#) // Вопросы психологии. – 2012. – № 4. – С. 23–32.
10. Троицкая, И. Ю. К проблеме преемственности в реализации образовательных стандартов на ступенях дошкольного и начального образования. Сборник материалов

всероссийской научно-практической конференции (г. Арзамас, 17 апреля 2015 г.) / ред.
Е. А. Жесткова. — Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2015. – С. 127–132.

INNOVATIVE
ACADEMY